

**СИСТЕМА КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ ДРЕВНЕГО КИТАЯ
(ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)**

НАСИРОВА САОДАТ

ORCID: 0000-0002-1886-3897

доктор филологических наук, доцент, ТГУВ

Аннотация. В Древнем Китае существовало множество способов отбора чиновников: наследование званий, покупка звания, получение звания за военные заслуги, выдвижение по рекомендации, отбор на придворную службу, присвоение звания за заслуги предков и система государственных экзаменов. Существовавшая в Древнем Китае система отбора чиновников и управления ими решала вопрос кадровых ресурсов для чиновничества, а управление включало в себя назначение чиновников на должность, проверку их работы, награждения и взыскания, присвоение рангов, выплату жалования, отпуска, уход со службы и другие служебные процедуры. Основным источником для данной статьи послужили материалы Энциклопедии *中国大百科全书全书*.

Опорные слова и выражения: система наследования, система выдвижения по рекомендации, система государственных экзаменов.

Аннотация. Қадимги Хитойда мансабдор шахсларни танлашининг кўплаб усуллари мавжуд эди: унвон мероси, унвон сотиб олиш, ҳарбий хизмат, тавсиянома бўйича кўтарилиш, суд хизматида танлаш, аждодлар хизмати ва давлат имтиҳонлари тизими. Қадимги Хитойда мавжуд бўлган мансабдор шахсларни танлаш ва бошқариш тизими амалдорларни кадрлар билан таъминлаш масаласини ҳал қилган ва бошқарув мансабдор шахсларни лавозимларга тайинлаш, уларнинг ишини текшириш, мукофот ва жазолар, унвонлар бериш, иш ҳақи, таътиллар, хизматни тарк этиш каби бошқа расмий тартиб-қоидаларни ўз ичига олган. Ушбу илмий мақоланинг асосий манбаси сифатида *中国大百科全书全书* энциклопедия материаллари хизмат қилди.

Таянч сўз ва иборалар: мерос тизими, тавсиянома бериш тизими, давлат экспертизалари тизими.

Abstract. In ancient China, there were many ways to select officials: inheritance of ranks, purchase of a rank, receiving a rank for military merit, nomination by recommendation, selection for court service, conferring a title for merit of ancestors, and a system of state examinations. The system of selecting and managing officials in ancient China resolved the issue of human resources for the bureaucracy, and management included the appointment of officials to the position, checking their work, awards and penalties, assignment of ranks, payment of salaries, leave, leaving the service and other official procedures. The main source for this article was the materials of the *中国大百科全书全书* Encyclopedia.

Keywords and expressions: system of inheritance, system of nomination by recommendation, system of state examinations.

В Древнем Китае главными на протяжении трёх исторических периодов были три системы: до династии *秦Цинь* - наследование званий, от династий *秦Цинь* и *汉Хань* до династий *魏Вэй*, *晋Цзинь*, Южных и Северных династий - выдвижение по рекомендации и от династий *隋Суй* и *唐Тан* до династий *明Мин* и *清Цин* - система государственных экзаменов. Разберём последовательно.

Система наследования. Она называлась также порядком наследования звания цина (сановника) и дохода и была распространена в эпохи *夏Ся*, *商Шан* и *周Чжоу*. В конце первобытнообщинного строя был разрушен порядок, при котором *天下为公* «Поднебесная была общим достоянием», правители уступали своё место наиболее достойным приемникам, а на руководящие должности отбирали самых способных, и возникла система наследования, при которой *大人世及以为礼* «передача знатными мужами своего положения наследникам -

это норма обычая»¹. При этой системе назначение государственных чиновников разных рангов происходило на основании их кровнородственных связей. Звание и положение в иерархии зависели от степени кровного родства. Обладатели титулов и должностей вместе с ними передавали по наследству и удельные земли.

Система выдвижения по рекомендации. Это система отбора чиновников посредством рекомендации способных и достойных людей для занятия чиновничьих должностей. Критериями для выдвижения были добродетельность и способности, а происхождение, родословная не всегда играли роль. Эта система разрушила ограничения аристократической системы наследования, существовавшей до династии *Цинь*. Появление при династии *Западная Хань* процедур рекомендации о рассмотрении *чжэньпи* - набора чиновников императором и высшими сановниками, означало совершенствование этой системы, а введение системы *九品中正制* «девяти рангов» при династиях *Вэй*, *Цзинь*, *Южные и Северные династии* было признаком её упадка.

Рекомендация по рассмотрению происходила на основании положений, утверждённых императорским указом. Она была системой отбора путём рассмотрения и оценки чиновниками из центра или высокопоставленными местными чиновниками кандидатур из числа образованных людей и чиновников нижних рангов для выдвижения на службу в центральный государственный аппарат. Рекомендация по рассмотрению являлась квинтэссенцией системы выдвижения по рекомендации. Существовало два вида рекомендации о рассмотрении: выдвижение по указу и годовое выдвижение. Выдвижение по указу – это отбор особых кадров по указу императора. Годовое выдвижение – это проводимый местными руководителями с определённой периодичностью отбор кадров для выдвижения в императорское правительство. Критериями для рекомендации о рассмотрении были добродетельность и честность, сыновья почтительность, обучение у боши (академика) конфуцианской высшей школы *Таисюэ*, а также особые критерии. Иногда для проверки добродетели и способностей кандидатов император применял методы *дуйцэ* и *шицэ* (они заключались в ответах на вопросы, касающиеся политики и классических текстов). *чжэньпи* - это система отбора, проводимого императором, а также высшими сановниками и наместниками областей для назначения на определённые должности. Специальный призыв императора для отбора чиновников на службу назывался *чжэнь*, а назначение высшими сановниками и наместниками областей чиновников в свои канцелярии - *пи*. В поздний период династии *Восточная Хань* в системе отбора чиновников стали процветать карьеризм и поиск протекции, групповщина в корыстных интересах и различные уловки. Система выдвижения по рассмотрении и система *чжэньпи* постепенно разложились и пришли в упадок.

Правитель династии *Вэй* Цао Пи принял предложение *шаниу* (министра) министерства чинов Чэнь Цюня и издал *九品中正制* «Закон о девяти рангах чиновников», установив систему девяти рангов. В области и округа назначались старшие и младшие *чжунчжэнь* (цензоры), отправлявшие на службу в императорское правительство чиновников на основании присвоенных им рангов. Образованные люди на местах разделялись на девять рангов от высшего до низшего. Критериями были происхождение и родословная, моральные качества и способности, а также сбор мнений о человеке. Система девяти рангов была развитием системы рекомендации о рассмотрении. Она передала полномочия по отбору чиновников от местных

¹中国大百科全书全书。-545页。Encyclopedia of China.- Beijing, 1998.-P.545

властей представителям центральной власти. Деление чиновничьих кадров на ранги в зависимости от их качеств было новшеством. Критерии отбора становились всё более тщательными. При династиях 魏 *Вэй* и 晋 *Цзинь* усилилось господство знатных семей. В поздний период этих династий в системе отбора процветали многочисленные злоупотребления. Усилились полномочия 中正 *чжунчжэнов*, присваивавших ранги по своему усмотрению. Знатные семьи при помощи *чжунчжэнов* контролировали отбор. В итоге сложилось положение, при котором 高门代阔有世及之荣，庶姓寒族无过进之路 «знатные семьи передают свой почёт по наследству, а простым людям дороги нет»¹. Система девяти рангов, определяемых *чжунчжэнами*, стала инструментом господства знати.

Система государственных экзаменов. После объединения страны династией 隋 *Суй* император Вэнь-ди на седьмом году своего правления (587 г.) для укрепления центральной власти отменил систему девяти рангов и ввёл уездные экзамены. Император Ян-ди ввёл также столичные экзамены для отбора образованных людей на должности чиновников, установив систему государственных экзаменов, отличительными чертами которой были публичность и отбор лучших, наиболее способных кандидатов. Система государственных экзаменов была создана при династии Суй, оформилась при династии Тан, получила дальнейшее развитие при династии Сун, усилилась при династии Мин и пришла в упадок при династии Цин, просуществовав в течение 1300 лет и являясь основным способом отбора чиновников в средний и поздний периоды феодального общества в Китае. Основные особенности этой системы:

1. Открытые, публичные экзамены в определённой степени обеспечивали равную конкуренцию. За исключением ремесленников, торговцев и слуг, остальные образованные люди, вне зависимости от того, из каких семей они происходили, и уровня своего благосостояния, только на основе определённого уровня знаний и культуры имели право участвовать в открытых уездных и областных экзаменах. Система государственных экзаменов подорвала господство знатных семей, характерное для эпохи династий Вэй и Цзинь, и проложила дорогу для карьеры на государственной службе образованным людям из сословия средних и мелких землевладельцев.

2. Система государственных экзаменов со временем становилась всеобъемлющей. Экзамены делились на степени, также в зависимости от направления они подразделялись на гражданские и военные. Гражданские экзамены разделялись на специальные и обычные. Специальные экзамены - это внеочередные экзамены, проводившиеся по указу императора для отбора наиболее талантливых кадров. Обычные экзамены проводились с определённой периодичностью для отбора кадров на чиновничьи должности. Существовало множество направлений обычных экзаменов: экзамен на степень 秀才 *сюцай* (местного уровня), экзамен на знание канонических текстов 明经 *минцзинь*, экзамен на степень 进士 *цзиньши* (столичный), экзамен на знание законов 明法 *минфа*, экзамен на знание исчисления 明算, экзамен для детей 童子 и т.д. Форма и содержание экзаменов разных направлений были различными. Пути попадания на экзамены также со временем стали регулироваться. Окончившие столичные или областные и уездные школы назывались 生徒 *шэнту*, прошедшие местные экзамены назывались 乡贡 *сянгу*. Система государственных экзаменов при династии Тан включала в себя областные и правительственные экзамены. При династии 宋 *Сун* был добавлен дворцовый экзамен. Начиная с эпохи династии 明 *Мин*, существовали экзамены, проводимые местными управлениями

¹中国大百科全书全书。-546页。Encyclopedia of China.- Beijing, 1998.-P.545

образования, экзамены в столицах провинций, столичный экзамен и дворцовый экзамен. Дворцовый экзамен проводился раз в три года, и его результаты оценивались лично императором, определявшим занявших первое, второе и третье места. Их называли 状元 *чжуанюань*, 榜眼 *банянь* и 探花 *таньхуа*.

3. Главными критериями на экзаменах были знания в области литературы и культуры. Предметы, по которым сдавались экзамены и их содержание были различными, но главными в экзаменах по стихосложению, знанию и пониманию классических конфуцианских текстов, ответам на политические вопросы, традиционной китайской математике и знанию законов были именно знания в области культуры.

В первоначальный период система государственных экзаменов играла определённую положительную роль. После усиления абсолютной монархии при династиях Мин и Цин в системе государственных экзаменов произошли довольно значительные изменения, как по форме, так и по содержанию. Это, главным образом, выразилось в том, что:

1. В содержании экзаменов главный упор делался на знание канонических текстов, а не на практических вопросах. Главным предметом на экзаменах стали тексты конфуцианского канона - 五经 *Пятикнижие* и 经典四书 *Четверокнижие* в толковании философа 朱熹 *Чжу Си*. Принципом было 代圣贤立言 «действовать по словам мудрецов». Конфуцианская философия стала обязательным предметом на экзаменах для зачисления в ряды чиновников.

2. 八股 *Багу* (экзаменационное сочинение в восьми частях) были шаблонными по форме и пустыми по содержанию. Они ограничивали мышление людей.

3. Отрывочность, односторонность, сложность экзаменационных тем вкупе со злоупотреблениями при проведении экзаменов, прошениями к инспекторам, надзирающим за экзаменами, привели к всё более возрастающей коррумпированности чиновников. Постепенно система государственных экзаменов стала препятствием для общественного развития, и в конце правления династии Цин она была упразднена.

После династий Суй и Тан система государственных экзаменов стала главным способом отбора чиновников, но наследование, выдвижение по рекомендации, а также назначение в награду за военные заслуги, покупка званий, жалование званий за заслуги предков и другие способы отбора чиновников продолжали существовать как дополнение к системе государственных экзаменов.

Система управления чиновниками. Эта система включала в себя назначение на должность, проверку работы, награждения и взыскания, присвоение рангов и выплату жалования, отпуска и уход со службы. Рассмотрим детальнее:

Назначение на должность: чтобы гарантировать соблюдение чиновниками разных уровней политических требований, все императорские династии уделяли большое внимание назначению отобранных чиновников на должности. При династии 秦 *Цинь*, чтобы гарантировать наличие у выдвинутых на должность чиновников необходимых качеств, в отношении них действовало правило 任人而所任不善者，各以其罪罪之 «если назначенный на должность плохо исполняет свои обязанности, то он подлежит наказанию как преступник» (史记·范雎列传 «Ши цзи» (Исторические записки), глава «Биография Фань Суя»). После династии 汉 *Хань* было введено множество ограничений для назначения на чиновничьи должности. Императорское правительство предъявляло к кандидатам на должности чиновников определённые требования, касающиеся их происхождения, профессии, имущества, служебного стажа, этнической принадлежности, внешнего вида и телосложения. Так, со времён династий 秦 *Цинь* и 汉 *Хань*, проводивших политику приоритета сельского хозяйства и сдерживания торговли, все династии в различной степени ограничивали

торговцам возможность становиться чиновниками. При династиях 魏Вэй и 晋 Цзинь людям незнатного происхождения была ограничена возможность занятия высоких должностей. В период 十六国Шестнадцати варварских государств, при династиях 北魏Северная Вэй, 元 Юань и 清Цин для чиновников, занимающих определённые должности, существовали ограничения по национальности. В бюрократических кругах с их строгой иерархией при назначении на должность в первую очередь учитывались происхождение и срок службы. По мере развития бюрократической системы ограничения по происхождению и сроку службы становились всё более строгими.

Во избежание кумовства среди чиновников, начиная со времён династии 东汉Восточная Хань, при назначении чиновников действовали специальные правила. При династии 东汉 Восточная Хань были приняты 三互法 «Три общих закона». Их основная суть была в том, что человек родом из определённой местности не мог занимать руководящую должность в этой местности, а чиновники, чьи семьи были связаны брачным союзом, не могли осуществлять надзор друг за другом. Кроме того, по законам династии 汉Хань старшие и младшие братья, дяди и племянники, а также породнившиеся через брак чиновники не могли служить в одном учреждении или территориальной единице. Когда в учреждение или территориальную единицу назначался новый чиновник, служащие там чиновники должны были доказать отсутствие связей с ним. По законам династии 唐Тан чиновники не могли служить не только в месте, откуда были родом, но и в соседних округах и уездах. Также по законам династии 唐Тан чиновник не должен был иметь родственников в государственных органах, связанных с его службой или надзирающих за ней. Так, сын первого министра не мог стать чиновником - увещевателем, родные братья не могли служить в одном ведомстве. При династии 清Цин правила для предотвращения кумовства среди чиновников были ужесточены. Например, было строго установлено, что нельзя занимать должность чиновника в округе радиусом 500 ли от места своего происхождения. Чиновники центральных министерств и руководители различных ведомств в провинциях не могли привлекать на службу своих земляков. Сыновья и младшие братья столичных чиновников рангом выше третьего, губернаторов, военных губернаторов и других высокопоставленных местных чиновников не могли служить в столичном цензorate и т.д.

При некоторых династиях к кандидатам на должности чиновников предъявлялись особые требования. Например, при династии 唐Тан к кандидатам на чиновничьи должности предъявлялись дополнительные требования относительно внешности, речи, стиля письма и других аспектов. Получающие должность чиновники должны были иметь крупное телосложение, обладать красноречием и уметь находить аргументы, быть искусными в каллиграфии и уметь красиво и грамотно формулировать свои решения, приговоры.

После назначения на должность императорское правительство выдавало чиновникам знаки, удостоверяющие их положение и ранг. Со времён эпохи 战国Сражающихся Царств существовала система печатей и лент, включавшая в себя печати, сделанные из разных металлов - золотые, серебряные, медные и ленты разных цветов - фиолетовые, синие, чёрные, жёлтые и др., которые были показателем ранга чиновника.

Назначенный на должность чиновник, начиная с эпохи династии 汉Хань, должен был пройти год испытательного срока. Несправившиеся со своей должностью в течение этого срока либо переводились на более низкую должность, либо увольнялись. При династии 明 Мин для чиновников перед окончательным вступлением в должность был предусмотрен период практических испытаний, называемый 历世лиши и 观政гуаньчжэн.

Проверка работы, награждения и взыскания. Проверка работы (考课 *каокэ*, также называлась 考绩 *каоцзи*, 考核 *каохэ*) - это устраиваемая императорским правительством проверка соблюдения чиновниками установленных норм, их достижений и ошибок. Возникшая в эпоху 战国 Сражающихся Царств система 上计 *шанцзи* уже содержала определённые правила проверки чиновников. В течение периода от династий 秦 Цинь, 汉 Хань, 魏 Вэй и 晋 Цзинь до династий 唐 Тан и 宋 Сун была сформирована система проверки работы чиновников с определенной периодичностью, определённым содержанием, наградами и взысканиями, строго определённой последовательностью и ясным разделением обязанностей.

Во времена династий 秦 Цинь и 汉 Хань существовало два вида проверки работы чиновников: проверка центральной властью местных чиновников в округах и уездах и проверка главами административных органов своих подчинённых. Содержание проверки и требования были разными в зависимости от должностных обязанностей чиновников. На уровне уездов проверяли, главным образом, «обработку полей местным населением, учёт налогов и поступлений зерна и денег, количество воров и разбойников». На уровне округа проверяли, берёт ли чиновник взятки, не притесняет ли он население, не занимается ли чрезмерными поборам, а также регистрацию населения, обработку полей, сбор налогов, величину цены риса, порядок и спокойствие в округе и т.д. При династии 汉 Хань проверки были ежегодными, а раз в три года проводилась большая проверка. Показавшие в ходе проверки выдающиеся результаты назывались 最 *цзуй* (самые лучшие), а тех, чьи результаты были неудовлетворительными называли 殿 *дянь* (задние, замыкающие). Проверка была основой для награждений и взысканий. Награждения были в виде увеличения жалования, ценных подарков, повышения по службе, присвоения званий и титулов. Взыскания включали выговор, порку плетью или палками, денежный штраф, понижение в ранге или уголовное наказание вплоть до смертной казни.

При династиях 唐 Тан и 宋 Сун процедура проверки чиновников, включая её объекты, стандарты и способы, сформировалась окончательно. При династии 唐 Тан малая проверка проводилась раз в год, а большая - раз в четыре года. Чиновники, начиная с третьего ранга, проверялись лично императором. Чиновники от четвёртого ранга и ниже делились на две категории: столичных и внешних чиновников, которые отдельно проверялись специальными уполномоченными лицами. Предметом проверки были 四善二十七最 «четыре добродетели и двадцать семь превосходств». 四善 «Четыре добродетели» - это четыре требуемых политических и моральных качества, общие для всех чиновников. 二十七最 «Двадцать семь превосходств» - это конкретные требования, касающиеся различных аспектов государственной службы, разделённых на 27 областей - политика, экономика, право, военное дело, культура, кадровые вопросы, образование и т.д. Оценка имела девять степеней, составлялось письменное оценочное заключение, которое оглашалось публично, после чего сдавалось в архив¹. Это заключение являлось основанием для повышения по службе. При династии 宋 Сун проводились ежегодные проверки и большая проверка раз в три года. Стандартами для проверки внутренних и внешних чиновников были 四善七事三最 «четыре добродетели, семь дел и три превосходства». Для оценки качества работы чиновников использовались три степени: высшая, средняя и низшая. Начальную проверку столичных чиновников проводило ведомство 差遣院 *чайцзяньюань*, повторную проверку – ведомство 磨

¹中国大百科全书全书。-547 页。Encyclopedia of China.- Beijing, 1998.-P.545

勘院 *моканьюань*. Конкретную деятельность по проверке гражданских и военных чиновников раздельно возглавляли 审官东西院 Восточный и Западный *Шэньгуаньюань* (палата оценки административного персонала). За проверку внешних чиновников отвечал 考课院 *каокоэюань* (палата проверки). Военные чины от 使臣 *шичэна* и выше были подведомственны 枢密院 *шумиюаню* (военному совету).

При династии 明 Мин проверки работы чиновников подразделялись на полную проверку и проверку – наблюдение. Полная проверка зависела от срока службы. Она проводилась раз в три года. Проверка через три года службы называлась начальной проверкой, через шесть лет - повторной проверкой, через девять - окончательной проверкой. Результаты проверки имели три степени: справляется с должностью, удовлетворительный уровень и не справляется с должностью. Проверка – наблюдение проводилась по отношению к столичным и внешним чиновникам. Проверка столичных чиновников называлась также столичным наблюдением и проводилась раз в три года. Чиновники от четвёртого ранга и выше сами докладывали о своих успехах и ошибках, а император принимал по ним решение. Доклады о чиновниках от пятого ранга и ниже направлялись различными 衙门 *ямэнями* (управлениями) на совместное рассмотрение министерства чинов и цензората. Проверка работы внешних чиновников называлась 大计 *дацзи* (большой учёт). Результаты её рассматривались министерством чинов совместно с цензоратом и местными губернаторами. Ответственными за проверку были инспекторы цензората.

Династия 清 Цин продолжала, с небольшими изменениями, использовать систему, существовавшую при династии 明 Мин. Полная проверка стала проводиться раз в год и называлась 考 *као*. После третьего раза проверка считалась 满 «полной» (завершённой). Существовало пять степеней оценки: первая степень, вторая степень, удовлетворительная работа, неудовлетворительная работа и не справляется с должностью. 京察 «столичное наблюдение» и 大计 «большой учёт» проводились так же, как при династии 明 Мин. Стандартами для 京察 «столичного наблюдения» стали 四格八法 «Четыре правила и восемь законов». Столичные чиновники рангом от третьего и выше и губернаторы провинций сами составляли доклады о своих успехах и ошибках в управленческой деятельности. Чиновники от четвёртого ранга и ниже проверялись министерством чинов и цензоратом. Проверка 大计 «большой учёт» проводилась на разных уровнях - территории, провинции, округа, управы, уезда. По её результатам составлялся доклад губернатору.

Ранг и жалование. Ранг – это положение чиновника в иерархии, связанное с его должностью и являвшееся показателем его политической роли и общественного положения. Жалование - это экономическое вознаграждение, выдаваемое правительством чиновникам, исходя из их рангов и званий. Система рангов в Древнем Китае берёт своё начало от 九命制 «порядка девяти приказов» эпохи 周 Чжоу, согласно которому правитель разделял всех чиновников и вельмож по их положению на девять категорий. Первая категория была низшей, девятая - высшей. Эта система была порождением удельной системы с её порядком наследования звания сановника и дохода. При династиях 秦 Цинь и 汉 Хань действовала 粟石品级制 «система рангов по объёму чумизы (проса)», в которой ранг чиновника считался по объёму выдаваемого ему зерна - от 10000 даней (1 дань ≈ 100 дм³) у первого министра до 1 доу (≈ 10 дм³) у сяоли (мелких чиновников). Всего было 16 рангов. В ранний период династий Вэй и Цзинь система рангов была очень сложной, существовало несколько разных видов рангов. После Южных и Северных династий постепенно сложилась единая система

девяти рангов чиновников. Каждый ранг подразделялся на две степени - прямой ранг и сопровождающий ранг, так что всего было 18 рангов. После династии 隋Суй при всех династиях использовалась эта система рангов чиновников. Также существовало деление на внутренних и внешних чиновников. Это было единственным небольшим изменением, внесённым в систему чиновничьей иерархии при последующих династиях.

После династий 隋Суй и 唐Тан в рамках системы рангов возник институт номинальных почётных должностей. Почётные должности отличались от действительных чиновничьих должностей, включённых в официальный штат, по служебным обязанностям и обладанию полномочиями. Обладатели почётных должностей не включались в штат и не несли конкретных обязанностей. У действующих чиновников были ранги, а у почётных - степени почёта. Иерархия действующих чиновников состояла из девяти рангов и восемнадцати степеней. У почётных чиновников была отдельная иерархия. В начале правления династии 隋Суй было шесть степеней почётных чиновников. Император 炀帝Ян-ди из династии 隋Суй увеличил их до девяти 大夫 великих мужей, восьми 尉вэй (военных почётных должностей) и семнадцати степеней - от 光禄大夫 «великого мужа блистательного преуспевания», относившегося к сопровождающему первому рангу, до 立信尉 лисиньвэя, относившегося к сопровождающему девятому рангу. После династий 隋Суй и 唐Тан все династии использовали систему почётных должностей, но названия этих должностей и их иерархия при разных династиях были различными. Так, при династии 唐Тан было двадцать девять степеней почётных званий, при 北宋Северной Сун - тридцать семь, при 南宋Южной Сун - сорок две степени. Степеней почётных званий обычно было больше, чем рангов действующих чиновников. К эпохе династии 清Цин число степеней почётных званий постепенно приблизилось к числу чиновничьих рангов. Они также стали насчитывать девять рангов и восемнадцать степеней. В системе рангов существовало различие между должностью и рангом. Целью этого была возможность для чиновников с помощью служебного стажа, надлежащего исполнения своих обязанностей повысить свой ранг и пользоваться определёнными политическими и экономическими правами, а для тех, кто обладал выдающимися способностями, но при этом имел небольшой срок службы - возможность занять высокий пост и участвовать в управлении государственными делами.

Система рангов строго определяла правила повышения по службе, сферу должностных полномочий чиновников. На основании ранга чиновники получали должности и жалование. До династии 秦Цинь власть, как правило, использовала собираемый в разных удельных землях поземельный налог в качестве платы чиновникам. При династии 汉Хань жалование чиновникам выдавали, главным образом, зерном. Выдача была ежемесячной. Единицей выдачи было 斛ху, а ранг чиновника измерялся в 石данях (1 石дань = 2 斛ху). При династиях 魏Вэй и 晋Цзинь царила феодальная раздробленность, общество пришло в упадок, выплаты чиновникам были неупорядоченными. Жалование в то время выдавалось в натуральной форме - зерном, тканью и т.д. При династии 西晋Западная Цзинь жалование чиновникам начислялось по количеству дней и выдавалось дважды в год весной и осенью в виде риса, шёлка, тканей, денег, предоставления овощных полей, рабочей силы и т.д. После введения системы земельных наделов чиновникам стали выделять наделы в соответствии с их рангом. Чиновникам первого ранга выделяли 50 顷цинов (1 顷цин ≈ 6,6 га), разница между рангами составляла 5 顷цинов, вплоть до 10 顷цинов у чиновников девятого ранга. В начале правления династии 北魏Северная Вэй чиновники не получали жалование, и взяточничество стало

нормой. Император 孝文帝 Сяовэнь-ди на восьмом году правления под девизом 太和 Тайхэ (484 г.) приказал «По образцу прежних времён выдавать чиновникам жалование, различное в зависимости от чина». Для содержания чиновников были увеличены налоги, взимаемые с населения. С каждого двора «увеличить сбор до трёх рулонов ткани, зерна до трёх 斛 ху и девяти 升 шэннов (1 升 шэн = 1/10 доу ≈ 1 дм³) на жалование чиновникам». При династии 隋 Суй нормы выплаты жалования для столичных чиновников и внешних чиновников различались. Жалование столичных чиновников определялось их рангом, жалование внешних чиновников окружного, областного и уездного уровней зависело от количества населения в их территориальных единицах. Кроме выплаты жалования существовало также выделение чиновникам земельных наделов. Величина надела зависела от ранга чиновника и составляла от одного 顷 цина до пяти 顷 циннов. При династии 唐 Тан жалование чиновникам подразделялось на три вида: годовое жалование, ежемесячное жалование и выделение земельного надела и выдавалось в натуральной, денежной и земельной форме. Годовое жалование выдавалось рисом ежегодно в количестве, определяемом рангом. Ежемесячное жалование было дополнительной выплатой чиновникам, которую они получали каждый месяц деньгами на различные нужды - питание, прислугу, охрану и т.д. Выделение земельного надела - это передача правительством чиновникам, занимающим должность, земельных участков, которые они могли использовать, но не имели права собственности на них. Они имели право получать доход, собирая налоги с этих участков, но при переходе на другую должность или отставке теряли это право. Кроме этого, были ещё и «поля наследуемого пользования» - от 60 顷 циннов у чиновников основного первого ранга до 5 顷 циннов у чиновников пятого ранга, которые могли передаваться по наследству. При династии 宋 Сун увеличилось денежное обращение, и жалование чиновникам стало большей частью начисляться деньгами. В начале правления династии 宋 Сун жалование было небольшим, затем оно постепенно повышалось. Кроме основного жалования у чиновников было ещё множество разных доплат - на слуг, питание и одежду, на питание слуг, на чай и вино, продукты, дрова, уголь, соль, корм для лошадей, бумагу и кисти и т.д. Для некоторых высокопоставленных чиновников существовали и другие денежные доплаты. При династии 明 Мин действовала натурально-денежная система выплаты жалования, при которой рис, как основная единица, конвертировался в бумажные деньги, монеты, серебро и ткани, из которых деньги составляли главную часть. При династии 清 Цин жалование выдавалось серебром и рисом, и серебро составляло главную часть. Столичные чиновники получали жалование серебром и рисом, внешним чиновникам платили серебром.

Формы выплаты жалования различались при разных династиях. В целом, процесс шёл по направлению от натуральной формы выдачи жалования к денежной форме, что совпадало с развитием производительных сил в обществе. В древнем обществе выплата жалования чиновникам была главной статьёй государственных расходов. Величина жалования зависела от наполненности казны и была связана с государственной политикой. Она непосредственно влияла на честность либо коррумпированность местных властей. В целом, в течение нескольких тысячелетий существования древнекитайской политической системы при увеличении жалования чиновников возрастала их законопослушность, а при уменьшении жалования многие чиновники начинали заниматься незаконным обогащением, что подрывало политическую систему.

Отпуска и отставка. В древности отпуск чиновника в обычное время назывался 告归 гаогуи. Он существовал уже в эпохи 春秋 Весны и Осени и 战国 Сражающихся Царств. При

династии 汉Хань согласно установленным правилам чиновники отдыхали один день из пяти, называвшийся 休沐сюму. При династии 唐Тан они отдыхали один день из десяти, называвшийся 旬假сюньцзя. При династии 汉Хань чиновник мог проболеть три месяца, оставаясь в должности, при превышении этого срока ему прекращали выдавать жалование. Но с позволения императора отпуск по болезни, называемый 賜告цыгао, мог быть продлён. В эпоху династии 唐Тан отпуск по болезни для чиновников от третьего ранга и выше должен был быть утверждён императором, а для чиновников от четвёртого ранга и ниже он должен был быть одобрен главой их ведомства. При династии 唐Тан отпуск чиновника по личным делам не мог превышать трёх дней и не мог приходиться на день аудиенции у императора. У местных чиновников в округах, управах и уездах отпуск по болезни также строго контролировался. В случае болезни они могли попросить отпуск сроком на месяц. При превышении этого срока им удерживали жалование. Кроме того, чиновникам давали отпуска по случаю свадьбы, траура и для того, чтобы навестить родителей.

Уход чиновника в отставку в древности назывался 致仕чжishi (уход со службы). В эпоху 西周Западной Чжоу уже было записано правило: 大夫七十而致事 «государственные мужи, достигшие семидесяти лет, уходят со службы». Впоследствии почти при всей династиях действовало правило, что чиновники выходят в отставку в возрасте семидесяти лет. Только при династии 明Мин в отставку стали выходить в шестьдесят лет. Вышедшие в отставку чиновники получали определённые политические и экономические преференции. Политические преференции заключались, главным образом, в присвоении почётных титулов и званий, возможности участвовать в государственной политике и возможности для детей и внуков получить звание чиновника за заслуги своего предка. Экономические преференции состояли из выплат и подарков. После смерти чиновника также вручались различные дары - ценности, деньги, зерно, печати и ленты, как почётные знаки, а также гробница, разноцветный шёлк, одеяния для покойного. Некоторым особо уважаемым чиновникам в качестве награды присваивался посмертный титул.

Заключение. Существовавшая в Древнем Китае система отбора чиновников и управления ими решала вопрос кадровых ресурсов для чиновничества, а управление включало в себя назначение чиновников на должность, проверку их работы, награждения и взыскания, присвоение рангов, выплату жалования, отпуска, уход со службы и другие служебные процедуры.

Основой отбора кадров было членство императорскому двору и заслуги перед отечеством. Император являлся верховным главнокомандующим и распределителем титулов во все времена. Родственники императора, его ближайшие приближённые сановники получали наивысшие титулы, контролировали армию, надзирали за военными командирами и руководили войсками. При распределении титулов и рангов осуществлялась связь центра и периферии. Во все времена Древнего Китая титулы были всего лишь почётными званиями. Их весомость зависела от близости к императору (для титулов, присваиваемых членам императорского дома) или от заслуг (для титулов, присваиваемых за заслуги).

